

Klassifizierung von Quellen bei virtuellen Rekonstruktionen im Kontext der Dokumentationsplattform IDOVIR

Grellert, Marc

grellert@dg.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5587-902X

Wacker, Markus

markus.wacker@htw-dresden.de
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-0036-830X

Clausen, Christina

clausen@kunst.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0009-0002-2333-9659

Bruschke, Jonas

jonas.bruschke@htw-dresden.de
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-5290-7435

Steiner, Petra

petra.steiner@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8997-2620

Beck, Daniel

daniel.beck@hessian.ai
hessian.AI, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4074-7902

Stille, Wolfgang

W.Stille@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4468-4208

Einleitung

Im Bereich der Architektur- und Stadtforschung haben sich virtuelle Rekonstruktionen als wichtige Werkzeuge für Kommunikation und Forschung etabliert (Münster, 2016). Sie dienen dazu, nicht mehr existierende Gebäude, frühere Zustände von Gebäuden, in Planung gebliebene Bauprojekte oder ganze Städte anschaulich darzustellen. Bei der Erstellung solcher Rekonstruktionen kommen diverse Quellen zum Einsatz, deren Aussagen nicht immer eindeutig sind. Sie können eventuell unterschiedlich interpretiert und bewertet werden. Sie können – auch im wahren Sinne des Wortes – unscharf oder mehrdeutig sein. Zur Unschärfe gehört, dass die Quellen nicht selten Zustände bzw. Zeitphasen des zu rekonstruierenden Bauwerks zeigen, die nicht exakt mit dem Zeitpunkt der angestrebten Rekonstruktion übereinstimmen, aber dennoch wichtig oder einzigartig sind. Quellen stehen nicht selten auch im Widerspruch zueinander.

Ein transparenter Umgang mit den Quellen, die einer Rekonstruktion zugrunde liegen, wird seit langem und mit gutem Grund gefordert. Das beinhaltet die eigene Bewertung der Quellen und eine Argumentation, wie eine Quelle im Kontext der Rekonstruktion zu sehen ist. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse von Rekonstruktionen stets durch eine Dokumentation sowohl der verwendeten Quellen als auch der Entscheidungsprozesse, die zu dem jeweiligen Ergebnis geführt haben, begleitet werden. Es geht also darum, darzulegen, mit welchen Argumentationen und unter Bezugnahme welcher Quellen die Rekonstruktion entstanden ist, welche Varianten in Betracht gezogen und welche verworfen wurden. Festgehalten sind diese Forderungen schon seit langem in der London Charter und den Seville Principles (Denard, 2013; López-Menchero Bendicho, 2013). Doch nach wie vor ist der Entwicklungsprozess, der zu einem endgültigen Rekonstruktionsmodell führt, meist nicht sichtbar. Obwohl niemand den Forderungen der London Charter und den Seville Principles widerspricht und anscheinend Einigkeit darüber herrscht, dass Forschungsergebnisse transparent, dauerhaft und offen zugänglich gemacht werden sollten, ist dies noch immer eher die Ausnahme. Das ist wohl dem Umstand geschuldet, dass selten der Mehraufwand für eine Dokumentation vergütet wird, diese nicht explizit gefordert wird oder keine geeignete Infrastruktur hierfür existiert. So konnte sich bislang keine Praxis der Dokumentation etablieren und die fehlende Praxis verlangsamt eine Verständigung darüber, wie eine wissenschaftlich korrekte Dokumentation erfolgen sollte. Ohne eine Dokumentation besteht zudem die reale Gefahr, dass das in Rekonstruktionen enthaltene Wissen verloren geht (Münster, 2016; Wacker und Bruschke, 2019).

Die Dokumentationsplattform IDOVIR

Um eine Praxis des Dokumentierens zu erleichtern und die Diskussion darüber anzustoßen, wie eine Dokumentation gestaltet und umgesetzt werden sollte, wurde das von der DFG geförderte Online-Tool IDOVIR entwickelt (<https://idovir.com>). Es hat sich zum Ziel gesetzt, allen an digitaler Rekonstruktion Interessierten eine schnelle und einfache Möglichkeit zu bieten, mit überschaubarem Aufwand parallel Rekonstruktion und Dokumentation vorzunehmen und damit einen großen Teil der Dokumentationsarbeit bereits während des Rekonstruktionsprozesses zu erledigen. Gleichzeitig soll die Kommunikation der Beteiligten während der Rekonstruktion erleichtert und sinnvoll strukturiert werden. Beispielsweise ist hier der Umgang mit strukturierten Dateiablagen und eindeutigen Abbildungsnummern zu nennen.

Die Grundidee von IDOVIR basiert auf der Reconstruction-Argumentation-Method (RAM), die an der TU Darmstadt entwickelt wurde (Pfarr-Harfst und Grellert, 2016; Grellert et al., 2019). Der zentrale Aspekt des RAM-Ansatzes ist die Aufteilung eines rekonstruierten Gebäudes in verschiedene räumliche und zeitliche Bereiche. Jeder dieser Bereiche wird durch drei Elemente dargestellt: 1) Renderings oder 3D-Modell der Rekonstruktion, 2) Digitalisate/Bilder der verwendeten Quellen und 3) eine schriftliche Argumentation, die erklärt, wie die Quellen zur jeweiligen Rekonstruktion geführt haben. Für jeden Bereich ist es möglich, mehrere Varianten innerhalb dieses Dreiklangs – also Rekonstruktion, Quellen und Argumentation – anzulegen (Abb. 1). So wird deutlich gemacht, wie von den Quellen auf die Rekonstruktion geschlossen wurde, welche Quellen/Analogien herangezogen und aufgrund welcher Argumente welche Entscheidungen getroffen wurden.

Abb. 1: Grafische Benutzeroberfläche von IDOVIR mit dem Dreiklang Rekonstruktion, Quellen und Argumentation (Projekt: Kloster Altenberg)

IDOVIR basiert auf modernsten Webentwicklungs-Workflows und Open-Source-Frameworks und nutzt eine CI/CD-Pipeline für Unit- und Integrationstests sowie für die automatisierte Bereitstellung.¹ Anwendungsdaten werden in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, während hochgeladene Binärdaten oder andere Inhalte in ei-

nem S3-kompatiblen Speicher abgelegt werden. Der Kern des Backends ist eine Node.js-Anwendung (erstellt mit Nest.js), die eine RESTful-API bereitstellt, alle Anfragen verarbeitet, mit der Datenbank kommuniziert. Bestimmte (rechenintensive) Aufgaben werden an Microservices delegiert (z. B. Medienkonvertierung, PDF-Erstellung). Dreidimensionale Modelle können in vielen verschiedenen Formaten (OBJ, DAE, FBX, STL, 3DS, GLTF, GLB) hochgeladen werden, die dann in glTF (GLB mit DRACO-Komprimierung) konvertiert werden, um auch größere Modelle effizient laden und anzeigen zu können. Das Frontend verwendet Angular als Hauptframework. Three.js wird für alle 3D-bezogenen Visualisierungen verwendet. Die Authentifizierung für IDOVIR erfolgt über das OpenID Connect-Protokoll. Derzeit wird der Identitätsanbieter ORCID unterstützt. Benutzer können sich daher unkompliziert mit bestehenden ORCID-Konten anmelden.

Die Plattform ist in die IT-Landschaft der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (ULB) integriert, was den professionellen Betrieb und die Pflege der Projektergebnisse sowie die Interoperabilität mit anderen Systemen im Bereich Forschungsdatenmanagement und digitale Langzeitarchivierung gewährleistet. Zu diesem Zweck werden die Projekte in das BagIt-Format konvertiert und anschließend in die Archivemata-Instanz der ULB übertragen.

Plausibilität und Quellenklassifikation

Bewertung der Plausibilität

In IDOVIR kann eine dokumentierte Rekonstruktion anschließend bewertet werden. Die Bewertung setzt sich aus drei Ebenen zusammen. Entsprechend der strukturellen Einteilung in räumliche und zeitliche Bereiche bezieht sich die Bewertung zunächst jeweils auf einen einzelnen Bereich einer Rekonstruktion und soll künftig aber auch als Gesamtübersicht aller Bereiche darstellbar sein. Die drei Bewertungsebenen sind:

1. Eine Selbsteinschätzung, für wie plausibel die Erstellenden der Rekonstruktion ihre Ergebnisse halten – unterteilt nach Geometrie, Oberflächendarstellung und rekonstruierten Farben. Für jeden dieser drei Teilbereiche kann eine Bewertung abgegeben werden. Als Vorschlag ist eine Einteilung in 5 Stufen vorab eingestellt: 1) Hypothetisch – nichts überliefert, 2) Wenig überliefert, 3) Teilweise überliefert, 4) Größtenteils überliefert, 5) Sehr gut / komplett überliefert. Die Benutzenden von IDOVIR haben in der Bewertung vollen Gestaltungsfreiraum und können die Anzahl der Stufen und deren Bezeichnung auch individuell bestimmen (für eine detailliertere Darstellung siehe Grellert et al. (2025)).
2. Die Aussage, ob eine verwendete Quelle das Objekt direkt darstellt oder eine Analogie ist, zum Beispiel zum

gleichen Bauwerk oder zu einem anderen Bauwerk der gleichen Epoche.

3. Eine vom Ziel her objektive Auflistung der verwendeten Quellen mit einer möglichst allgemein gültigen Bezeichnung und dahinterliegenden Definition durch eine Klassifizierung und den Abgleich mit Normdaten und kontrollierten Vokabularien.

Der letztgenannte, dritte Teil – die Klassifizierung von Quellen – soll nachfolgend vertieft beschrieben und zur Diskussion gestellt werden. Eine solche leicht verständliche Übersicht der herangezogenen Quellen ist sinnvoll, um die Plausibilität der Rekonstruktion besser einschätzen zu können. Eine Klassifikation von Quellen bietet den Vorteil, mit einer möglichst „objektiven“ Betrachtung operieren zu können. Quellen für eine Rekonstruktion sind beispielsweise Fotografien eines zerstörten Gebäudes, oder Pläne, wie Grundrisse, Schnitte und Ansichten oder ein Gemälde, das das Bauwerk zeigt. Ein weiteres Beispiel ist eine Rechnung, aus der hervorgeht, in welcher Farbe eine Wand gestrichen ist. Wichtig ist eine einheitliche und allgemein anerkannte/abgestimmte Bezeichnung dieser Quellen, so dass Dokumentationen auch untereinander vergleichbar sind. Eine solche begriffliche Vereinheitlichung ist ein Baustein hin zu einer allgemeinen Standardisierung von Dokumentationen. Hierbei ist die Verknüpfung mit Normdaten und bestehenden Vokabularen wesentlich. Die Klassifikation sollte also nicht einer subjektiven Interpretation unterworfen sein, sondern eine hohe Interrater-Reliabilität aufweisen und damit unabhängig von der bewertenden Person zu den gleichen Ergebnissen führen.

Systematik für Rekonstruktionsquellen

Eine umfassende Aufstellung einer Klassifikation von Quellen im Kontext von Architekturmedien, die sich explizit auf virtuelle Rekonstruktionen bezieht, existiert bisher nicht. Nur eine kurze Auflistung von Kategorien von Quellen für virtuelle Rekonstruktionen ist bereits im „Handbook of Digital 3D Reconstruction of Historical Architecture“ (Münster et al., 2024) enthalten, die sich in Architectural drawings, Cadaster and maps, Historical photographs and vedutas, Material evidence (e.g., archaeological remains, similar buildings), Geographical information (e.g., elevation models) und Textual descriptions gliedert. Es lassen sich darüber hinaus einzelne Begriffe und deren Definitionen beispielsweise im Getty Art & Architecture Thesaurus (AAT)², bei Wikidata³, der Gemeinsamen Normdatei (GND)⁴, Iconclass⁵ oder im Bamberger Vokabular (Arera-Rütenik und Nöbauer, 2022) finden. Wichtig bei der Erstellung einer möglichst vollständigen Liste von Rekonstruktionsquellen ist es, auf diese bestehenden Vokabulare und Definitionen der verschiedenen Fachcommunities wie Archäologie, Bauforschung, Denkmalpflege oder Kunstgeschichte aufzubauen und eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Neben der normierten Bezeichnung einer Quelle ist eine Einteilung in allgemeine Kategorien hilf-

reich, um den Beteiligten bei der Dokumentation einer Rekonstruktion möglichst schnell das Auffinden des entsprechenden Begriffs zu ermöglichen. Momentan ist von rund 70 Quellenarten auszugehen. Während die Bezeichnung der Quellen selbst eindeutig sein sollte, ist die Gliederung der Quellen sicher nicht eindeutig zu realisieren und daher Gegenstand der Diskussion.

Nachfolgend ist ein Vorschlag aufgeführt, der im Rahmen des Projekts IDOVIR erarbeitet wurde. Einerseits wird versucht, möglichst vollständig alle bei einer Rekonstruktion in Betracht kommende Quellen in einer hierarchischen Struktur zu erfassen und andererseits eine leicht verständliche Kategorisierung vorzuschlagen, die transdisziplinär adaptierbar sein soll. Als erstes Ergebnis soll diese Sammlung von Quellenarten sowie das Konzept einer Gliederung bei verschiedenen Fachforen vorgestellt, diskutiert und erweitert werden.

Zunächst wurde eine Einteilung in die folgenden sieben Kategorien vorgenommen:

1. Fotografische und filmische Darstellungen
2. Pläne von Gebäuden und beweglichen Objekten
3. Stadtdarstellungen / Landkarten / Gelände
4. 3D-Modelle und ihre Abbilder
5. Schriftliche und mündliche Beschreibungen
6. Künstlerische Darstellungen
7. Beprobung / Erprobung / Berechnung

Jeder dieser sieben Kategorien sind nun entsprechende Quellenarten zugeordnet. Wo es wegen der Übersichtlichkeit sinnvoll erschien, wurde eine Unterkategorie eingefügt.

Um die spezifische Qualität und Aussagekraft der jeweils verwendeten Rekonstruktionsquellen in der Dokumentation noch genauer zu differenzieren, können die einzelnen Quellen in einem weiteren Schritt mit Attributen versehen werden, die später auch spezielle Filtermöglichkeiten erlauben. Die Attribute können verschiedene Arten von Werten haben, nämlich: Einzelauswahl (S), Mehrfachauswahl (M), Ja/Nein (B), Texteingabe (T). Wenn ein Wert vom Benutzer nicht explizit ausgewählt oder angegeben wird, wird davon ausgegangen, dass die Information unbekannt ist. Während es verschiedene Attribute für die einzelnen Quellenarten und den entsprechenden Kategorien gibt, hat es sich als sinnvoll herausgestellt, zwei Hauptattribute zu bilden, die auf sämtliche Quellenarten anzuwenden sind.

Erstens ein Attribut, das erlaubt zu bezeichnen, was jeweils dargestellt ist. Hier ist eine Mehrfachauswahl möglich. Die auszuwählenden Werte sind: Innen / Außen / Bewegbares Objekt / Stadtraum / Ereignis / Bauteil / Skulptur / Topographie. Das zweite Hauptattribut fragt nach der Intention bei der Erstellung der Quelle. Auch hier ist eine Mehrfachauswahl möglich, jedoch variiert hier die mögliche Auswahl je nach Quellenart bzw. Kategorie. Beim Beispiel der Kategorie „Pläne von Gebäuden und beweglichen Objekten“ sind die folgenden Auswahlmöglichkeiten vorgesehen: Entwurfsplan / Bauausführungsplan / Entwurfsplan oder Bauplan / Fundardarstellung / Planungsunterlage /

Baufaufnahme – Befunddarstellung / Dokumentation / Rekonstruktion / Künstlerische Dokumentation bzw. Künstlerische Darstellung / Funktionsdarstellung.

Außerdem besteht die Möglichkeit, Attribute auszuwählen, die die Qualität und Aussagekraft der Quellen beschreiben, etwa ob es sich um eine reine technische Zeichnung oder eine Freihandskizze handelt oder ob die Zeichnung vermaßt ist und dadurch eine größere Aussagekraft hat als eine unvermaßte. Weitere Attribute, bei denen die meisten mit einer einfachen Ja/Nein-Abfrage definiert werden, sind: Planbezeichnung, vektorbasiert, Maßstab, Schnittlinie, Planstempel, maßstabsgetreu, farbig, Detailplan, Höhenangaben, Nordpfeil, Bebauung. Für den Quellentyp „Schnitt“ werden folgende Optionen vorgeschlagen: Gebäudeschnitt, Stratigraphie, archäologisches Profil, hydrologisches Profil. Für den Quellentyp „Perspektive“ werden folgende Optionen vorgeschlagen: Axonometrie / Isometrie / Fluchtpunktzeichnung / Explosionszeichnung.

Tabelle 1 zeigt am Beispiel der Kategorie „Pläne von Gebäuden und beweglichen Objekten“ das prinzipielle Schema, wie Kategorien, Quellenarten und Attribute zur Diskussion gestellt werden.

2. Pläne von Gebäuden und beweglichen Objekten			
Quellenart	Attribut	Werte	Anwendbar auf
<ul style="list-style-type: none"> • Grundriss • Schnitt / Profil • Aufriss / Ansicht • Perspektive 	Was ist dargestellt? (M)	Innen • Außen • Bewegbares Objekt • Stadtraum • Ereignis • Bauteil • Skulptur • Topographie	Alle
	Intention (M)	Entwurfsplan • Bauplan • Entwurfsplan oder Bauplan • Planungsunterlage • Bauaufnahme/ Befunddarstellung • Funddarstellung • Dokumentation • Rekonstruktion • Künstlerische Dokumentation oder Darstellung • Funktionsdarstellung	Alle
	Erhaltungszustand (M)	Erhalten • Überliefert • Zugänglich • Vollständig • Teilweise	Alle
	Information zu Farbigkeit / Materialität (M)	Farbigkeit • Materialität	Alle
	Art der Zeichnung (S)	Technische Zeichnung • Freihandskizze	Alle
	Planbezeichnung (B)	Ja • Nein	Alle
	Vermaßt (B)	Ja • Nein	Alle
	Vektorbasiert (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstabsleiste (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstab (B,T)	Ja • Nein • Wert	Alle
	Schnittlinie (B)	Ja • Nein	Alle
	Planstempel (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstäblich (B)	Ja • Nein	Alle
	Farbig (B)	Ja • Nein	Alle
	Detailplan (B)	Ja • Nein	Alle
	Höhenangaben (B)	Ja • Nein	Grundriss
	Nordpfeil (B)	Ja • Nein	Grundriss
	Abwicklung (B)	Ja • Nein	Aufriss / Ansicht
	Schnittart (S)	Gebäudeschnitt • Stratigraphie • Archäologisches Profil • Hydrologisches Profil	Schnitt / Profil
Perspektivart (S)	Axonometrie • Isometrie • Fluchtpunktzeichnung • Explosionszeichnung	Perspektive	

Tabelle 1: Kategorie 2 – Pläne von Gebäuden und beweglichen Objekten

Ziel ist, mit den Fachcommunities in eine Diskussion zu treten, die fortlaufend weitergeführt werden kann. Deswegen ist der jeweils aktuelle Stand der diskutierten Kategorisierung online auf Zenodo eingestellt: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17450278>. Hier sind alle sieben Kategorien mit den rund 70 Quellenarten einsehbar.

Normdaten und Ontologien

Die Einbindung von Normdaten und Ontologien ist in der aktuellen Projektphase von IDOVIR Teil der weiteren Entwicklungsarbeit. Zum einen wird die oben erwähnte Taxonomie der Quellen erstellt, die sich auf vorhandene Normdaten beziehen. Im Bereich der 3D-Rekonstruktionen sind dies Referenzen auf das Getty AAT, das Bamberger Vokabular, die GND, aber auch Wikidata. Eine umfangreiche Taxonomie an Quellen wird durch das System vorgegeben, soll aber projektspezifisch dynamisch erweitert oder verändert werden können. Wichtig ist dabei, dass der niedrigschwellige Ansatz der Applikation erhalten bleibt und die qualifizierte und technische Sicht auf Normdaten optional zugeschaltet werden kann. Zunächst nur für die Quellenarten verfügbar, sollen in einer folgenden Projektphase auch weitere Metadaten mit Normdaten verknüpft werden können.

Zum anderen werden ein Mapping der Daten auf CIDOC CRM (CIDOC CRM-SIG, 2024) und mit diesem kompatible Modelle erarbeitet, sodass bei Veröffentlichung eines Projekts oder bei Bedarf die Projektdaten auch als Linked Open Data nach außen zur Verfügung gestellt werden können. Durch die Anbindung an die Nationalen Forschungsinfrastrukturen (NFDI), insbesondere an den NDFI4Objects Knowledge Graph⁶, wären die Daten schließlich für andere auffindbar und nutzbar im Sinne der FAIR-Prinzipien für Forschungsdaten (Wilkinson et al., 2016). Gleichzeitig soll ein reduzierter Metadatensatz über NDFI4ING [ing.est](https://ing.istat.uni-erlangen.de)⁷ an die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) und so auch Europeana übergeben werden, so dass Projektergebnisse auch über diese Portale gelistet und gesucht werden können.

Komparatives Sehen – Quellen und Rekonstruktionen

Zusätzlich zu der in der Regel erst nach Abschluss einer Rekonstruktion relevanten Möglichkeit, die Plausibilität einer Rekonstruktion in Bezug zu den verwendeten Quellen zu vermitteln, ist auch ein möglichst effektiver Umgang mit den Quellen im Kommunikationsprozess sinnvoll. Hilfreich ist deswegen ein Tool, das gleichzeitig einerseits die Quellen dokumentiert und verwaltet und andererseits den Workflow mit den Quellen unterstützt. Ein zentraler Aspekt besteht darin, eine möglichst umfängliche und leicht zugängliche Beurteilung der Rekonstruktionsvorschläge im Kontext der zugrundeliegenden Quellen und Argumentationen zu ermöglichen. In IDOVIR wurde hierfür ein spezielles Werkzeug entwickelt, das ein komparatives Sehen ermöglicht – der „Leuchttisch“. Dieses Whiteboard-artige Tool ermöglicht es, Quellen und 3D-Rekonstruktionsergebnisse in verschiedenen Konstellationen einander direkt gegenüberzustellen oder transparent zu überlagern (Abb. 2). Damit sind z.B. Größen-, Verhältnis- und Winkelvergleiche sowie die Beurteilung der Rekonstruktionsgenauigkeit in Bezug zu den Quellen möglich. Die direkte, unmittelbar gleichzeitige Wahrnehmung von Rekonstruktionen und Quellen bietet eine wichtige Grundlage für die Diskussio-

nen von Varianten sowie das Identifizieren und Aufzeigen von Inkonsistenzen in den Quellen und Widersprüchen bei den erarbeiteten Rekonstruktionlösungen. Solche Möglichkeiten sind nach jetzigem Kenntnisstand in anderen Anwendungen nicht möglich. Auch dieses Konzept der gleichzeitigen Verwaltung und Dokumentation der Quellen mit einer Möglichkeit des komparativen Sehens soll zur Diskussion gestellt werden, um Anregungen für weitere sinnvolle Features für das Modul „Leuchttisch“ zu erhalten.

Abb. 2: Leuchttisch mit Konstellation mehrerer Quellen und Rekonstruktionen inklusive eingezeichneter Linien für Größenvergleiche (Projekt: Petrikirchen Berlin)

Fußnoten

1. IDOVIR ist eine Open Source und der Code öffentlich verfügbar unter <https://gitlab.com/idovir/idovir-app> (zugegriffen: 03. Dezember 2025).
2. The Getty Research Institute: Art & Architecture Thesaurus Online, <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
3. Wikidata: The Free Knowledge Base, <https://www.wikidata.org/> (zugegriffen: 03. Dezember 2025).
4. Gemeinsame Normdatei (GND), https://www.d-nb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html (zugegriffen: 03. Dezember 2025).
5. Iconclass: The comprehensive classification system for the content of images, <https://iconclass.org/> (zugegriffen: 03. Dezember 2025).
6. NFDI4Objects Knowledge Graph, <https://www.nfdi4objects.net/portal/services/nfdi4objects-graph/> (zugegriffen: 03. Dezember 2025).
7. NFDI4ING Data Ingest Service, <https://ingest.nfdi4ing.de/> (zugegriffen: 03. Dezember 2025).

Bibliographie

Arera-Rütenik, Tobias und Anna Nöbauer. 2022. „Bamberger Vokabular für historische Architektur: Normdaten für die Erfassung von Schlüsselbefunden.“ In *Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018 – 2020*, hg. v. Tobias Arera-Rütenik, Paul Bellendorf, Stefan Breitling, Rainer Drewello, Mona Hess und Gerhard Vinken, 146–

149. Bamberg: University of Bamberg Press. <https://doi.org/10.20378/irb-56729>.

CIDOC CRM-SIG. 2024. „Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model.“ Hg. v. Chryssoula Bekiari, George Bruseker, Erin Canning, Martin Doerr, Philippe Michon, Christian-Emil Ore, et al. Version 7.1.3. <https://cidoc-crm.org/Version/version-7.1.3> (zugegriffen: 30. Juli 2025).

Denard, Hugh. 2013. „Implementing Best Practice in Cultural Heritage Visualisation: The London Charter.“ In *Good Practice in Archaeological Diagnostics: Non-invasive Survey of Complex Archaeological Sites*, hg. v. Cristina Corsi, Božidar Slapšak und Frank Vermeulen, 255–268. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01784-6_15.

Grellert, Marc, Mieke Pfarr-Harfst und Jochen Schmid. 2019. „Documentation for Virtual Reconstructions. One Year R-A-M – Reconstruction-Argumentation-Method – A Report of First Experiences.“ In *Proceedings of the 22nd International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, CHNT 22, 2017, Vienna*. http://archiv.chnt.at/wp-content/uploads/eBook_CHNT22_Grellert_etal.pdf (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Grellert, Marc, Markus Wacker, Jonas Bruschke, Daniel Beck und Wolfgang Stille. 2025. „IDOVIR – A New Infrastructure for Documenting Paradata and Metadata of Virtual Reconstructions.“ In *3D Research Challenges in Cultural Heritage V: Paradata, Metadata and Data in Digitisation*, hg. v. Marinos Ioannides, Drew Baker, Athos Agapiou und Petros Siegkas, 103–114. Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78590-0_9.

López-Menchero Bendicho, Víctor Manuel. 2013. „International Guidelines for Virtual Archaeology: The Seville Principles.“ In *Good Practice in Archaeological Diagnostics: Non-invasive Survey of Complex Archaeological Sites*, hg. v. Cristina Corsi, Božidar Slapšak und Frank Vermeulen, 269–283. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01784-6_16.

Münster, Sander. 2016. *Interdisziplinäre Kooperation bei der Erstellung geschichtswissenschaftlicher 3D-Modelle*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-13857-8>.

Münster, Sander, Fabrizio Ivan Apollonio, Ina Blümel, et al. 2024. *Handbook of Digital 3D Reconstruction of Historical Architecture*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-43363-4>.

Pfarr-Harfst, Mieke und Marc Grellert. 2016. „The Reconstruction – Argumentation Method.“ In *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection: 6th International Conference, EuroMed 2016, Nicosia, Cyprus, October 31 – November 5, 2016, Proceedings, Part I*, hg. v. Marinos Ioannides, Eleanor Fink, Antonia Moropoulou, et al., 39–49. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48496-9_4.

Wacker, Markus und Jonas Bruschke. 2019. "Dokumentation von Digitalen Rekonstruktionsprojekten." In *Der Modelle Tugend 2.0: Digitale 3D-Rekonstruktion als virtueller Raum der architekturhistorischen Forschung*, hg. v. Piotr Kuroczyński, Mieke Pfarr-Harfst und Sander Münster, 282–294. Heidelberg: arthistoricum.net. <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.515.c7574>.

Wilkinson, Mark D. et al. 2016. "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship." *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.